

**ZAMONAVIY KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA
TARJIMASHUNOSLIKNING NAZARIY VA PSIXOLOGIK JIHATLARI**

MATTIYEVA FERUZA BEGMATDULABOVNA

ISFT instituti Samarqand filiali, Filologiya va tillarni o‘qitish kafedrası assistenti

feruzamattiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060007>

Annotatsiya: tarjimonning fiziologik jihatlari, ayniqsa, sinxron tarjima jarayonida sezilarli ahamiyatga ega. Nazariy tilshunos olimlar tomonidan tarjima faoliyatining psixologik, pedagogik va didaktik jihatlari yetarlicha e‘tibor qaratilmagan. Tarjimalar sonining ortib borishi, shuningdek, inson hayotining turli sohalarida sifatli, kommunikativ jihatdan mustahkam tarjimani tavsiflovchi qator mezonlarning “qattiqlashtirilishi” tarjimani o‘qitish va uning o‘rnini belgilash masalasini ko‘tarishga olib keldi.

Kalit so‘zlar: tarjimashunoslik, vaqt, kompetensiya, olimlar, psixologik, pedagogik, didaktik, g‘azal, poema, hikoya.

Abstract: the physiological aspects of the translator are of particular importance, especially in the process of simultaneous translation. Theoretical linguists have not paid enough attention to the psychological, pedagogical and didactic aspects of translation activity. The increasing number of translations, as well as the “hardening” of a number of criteria characterizing high-quality, communicatively sound translation in various spheres of human life, have led to the question of teaching translation and determining its place.

Keywords: translation studies, time, competence, scientists, psychological, pedagogical, didactic, ghazal, poem, story.

Абстрактный: физиологические аспекты деятельности переводчика имеют особое значение, особенно в процессе синхронного перевода. Теоретические лингвисты уделяли недостаточно внимания психологическим, педагогическим и дидактическим аспектам переводческой деятельности. Увеличение числа переводов, а также «ужесточение» ряда критериев, характеризующих качественный, коммуникативно обоснованный перевод в различных сферах человеческой жизни, привели к вопросу об обучении переводу и определении его места в этой области.

Ключевые слова: переводоведение, время, компетентность, ученые, психологический, педагогический, дидактический, газель, стихотворение, рассказ.

Bugungi kungacha zamonaviy kompetensiyaga asoslangan qarashlar nuqtayi nazaridan, tarjimashunoslikni nazariy jihatdan o‘rganish juda muhim, ammo uzoq vaqt davomida tarjima faqat o‘rganish mavzusigina bo‘lib kelgan. Nazariy tilshunos olimlar tomonidan tarjima faoliyatining psixologik, pedagogik va didaktik jihatlari yetarlicha e‘tibor qaratilmagan. “Tarjimada badiiy asar ohangini berish barcha adabiy janrlarda juda muhim sanaladi. Alohida olingan maqol yoki maldan tortib sonet, g‘azal, poema, hikoya, romangacha, agar muvofiqlik taminlanmagan bo‘lsa, u tarjima soxta jaranglaydi[1]”. Tarjimaning tilshunoslik nazariyasini rivojlanishi bilan V.Vinogradov, V.Komissarov, D.Gilles, D.Ketford, Y.Nayda, M.Xallidey, R.Yakobson, A.Bibi, D.Ensinger va boshqalar shug‘ullangan[2]. Tarjima pragmatikasi masalalari, matn lingvistikasining tamoyil va tushunchalarini tarjimashunoslikda qo‘llash

masalalari L.Barxudarov, M.Kronin va boshqalar tomonidan chuqur izlanishlar olib borilgan[3]. Tarjima nazariyasining amaliy rolini chuqur o‘rganish tarjima transformatsiyalarining keyingi rivojlanishi uchun asos bo‘ldi, bu S.Kalina, D.Robinson va Shvaytser boshqalarning asarlarida o‘z aksini topgan. Tadqiqotchilar O.Kade, E.Teich va boshqalar tarjima jarayonini psixolingvistik o‘rganish bilan mashhur bo‘lgan. Biroq tarjimalar sonining ortib borishi, shuningdek, inson hayotining turli sohalarida sifatli, kommunikativ jihatdan mustahkam tarjimani tavsiflovchi qator mezonlarning “qattiqlashtirilishi” tarjimani o‘qitish va uning o‘rnini belgilash masalasini ko‘tarishga olib keldi. I.Alekseeva, D.Gilles, D.Ketford, L.Latishev, J.Retsker va boshqalar amaliy fan sifatida tarjimashunoslik bilan shug‘illanib, o‘z asarlarida tarjimani o‘rgatishning ayrim masalalariga to‘xtalib o‘tganlar.

Tarjima turlarining psixologik jihatlarini o‘rganish: Tarjima jarayonida psixologik yondashuvlar, tarjimonning ichki holati, muloqatdagi stressni boshqarish va tezkor qarorlar qabul qilish kabi jihatlar muhim rol o‘ynaydi. Psixologik jihatlarini o‘rganishning lingvodidaktik birliklari, tarjimonning ma‘lumotini qanday qabul qilishini, tahlil qilishni va tarjima qilishni ta‘minlaydigan psixologik jarayonlarni tahlil qilishga yo‘naltirilgan. Bu metodlarni o‘rganishda, kognitiv psixologiyaga asoslanib, tarjima turlarini bilish talabalarga tilni ishlatishda tez va aniq fikrlashni rivojlantiradi. Shuningdek, talabalarining tarjima jarayonida yuzaga keladigan psixologik to‘siqlarni, masalan, o‘zgartirilgan vaziyatda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun mashg‘ulotlar tashkil etish mumkin. Psixologik jihatlarini tahlil qilish orqali, tarjimonning fikrlash tezligi, stressni boshqarish va muloqotda to‘g‘ri javob berish qobiliyatini oshirish imkoniyatlari yaratiladi.

Tarjima turlarining fiziologik jihatlarini o‘rganish: tarjimonning fiziologik jihatlarini, ayniqsa, sinxron tarjima jarayonida sezilarli ahamiyatga ega. Sinxron tarjima talab qiladigan tezlik va aniq muloqot, tarjimonning fiziologik holatini (masalan, stressga chidamlilik, tez qarorlar qabul qilish, eshitish va nutqni to‘g‘ri anglash) rivojlantirishga yordam beradi. Fiziologik jihatlarini o‘rganish orqali, tarjimonning manaviy va ruhiy holati (yodlash, e‘tibor va konsentratsiya)ni yaxshilashga qaratilgan lingvodidaktik birliklar ishlab chiqiladi. Bu orqali tarjima jarayonida talabalar organizimning fiziologik reaksiyalarini boshqarishni, chunki tarjimon tez fikrlash va jismoniy kuchni tejashni bilishi kerakligini tushunadilar.

Lingvodidaktik birliklarni rivojlantirish: tarjima turlarini bilishning lingvodidaktik birliklari, ya‘ni o‘quv jarayonida psixologik va fiziologik jihatlarini hisobga olgan holda, talabalarga tarjima qilishning turli metodlarini o‘rgatishga mo‘ljallangan. Bunda, kommunikativ, kognitiv va texnologik metodlarni birlashtirgan yondashuvlar qo‘llaniladi. Bu birliklar yordamida talabalar nafaqat til o‘rganish, balki tarjima jarayonida yuzaga keladigan psixologik va fiziologik jihatlarini ham o‘rganadilar. Masalan, tarjima qilishda yodlash va fikrlashni rivojlantirish uchun maxsus amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish mumkin. Shuningdek, talabalarga stressni boshqarish va muloqotda bo‘lish qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha treninglar o‘tkaziladi.

Psixologik va fiziologik jihatlarini birlashtirgan metodlarni ishlab chiqish: tarjimonlik o‘qitish jarayonida psixologik va fiziologik jihatlarini birlashtirgan metodlarni ishlab chiqish, talabalarni sinxron va ketma-ket tarjimaga tayyorlashda samarali bo‘ladi. Bu yondashuv, talabalar tarjima jarayonini nafaqat til va muloqot, balki ularning psixologik va fiziologik holatini yaxshilashga qaratilgan. Talabalar ruhiyatini boshqarish, uzoq muddat davomida diqqatni jamlash va tez fikrlash kabi qobiliyatlarni rivojlantiradilar. Shuningdek, psixologik va

fiziologik jihatlar birlashtirilgan mashg‘ulotlar orqali talabalar o‘z salomatligini saqlash, samarali va yuqori sifatli tarjima qilish ko‘nikmalarini oshiradilar.

Ta’kidlash joizki, psixologik va fiziologik jihatlarni rivojlantirish jarayonida tarjima turlarini bilishning lingvodidaktik birliklari, tarjimashunoslikni o‘qitishda yangi metodologik yondoshuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Bu ilmiy yangilik, tarjimonning psixologik holati va fiziologik faoliyatini, shuningdek, tarjima jarayonini o‘rganish va yaxshilash uchun zarur bo‘lgan bilimlarni talabalarga o‘rgatish imkonini yaratadi. Tarjima jarayonida bunday yondoshuvlarni amalga oshirish, professional tarjimonlarni tayyorlashda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim omil bo‘ladi.

L.Latishev va A.Semenovning fikricha, tarjima faoliyat mahsuli yoki tarjima bilan qanoatlantiriladigan ehtiyoj predmeti tarjimon tomonidan yaratilgan matn bo‘lib, u:

- 1) kommunikativ va funksional jihatdan asl tekstga ekvivalent bo‘lishi kerak;
- 2) maksimal darajada (birinchi talabga zid bo‘lmagan) asosiy tekstning semantik – strukturaviy analogi bo‘lishi lozim;
- 3) tarjima o‘zgarishlarining ruxsat etilgan o‘lchovidan tashqariga chiqadigan asosiy matndan “kompensatsiya qiluvchi” og‘ishlarni o‘zida namoyon etmaydi[4].

Yuqorida ko‘rsatilgan uchta talablarning barchasiga rioya qilish uning ijtimoiy maqsadiga mos keladigan “vaznli” tarjimani beradi. Bu talablarning kamida bittasiga e’tibor bermaslik, tarjimada jiddiy nuqsonlarga, eng yomoni tarjimaning boshqa turdagi lingvistik vositachilikni buzilishiga sabab bo‘ladi.

Demak, tarjima shakllarini faoliyat sifatida, tarjima matnini ushbu faoliyat mahsuli sifatida, shuningdek uning subyektlari sifatida ko‘rish, tarjima kompetensiyasi tushunchasini til talabalarining kasbiy kompetensiyasini asosiy tarkibiy qismi sifatida ko‘rib chiqishni vujudga keltiradi. Oliy ta’lim muassasasi, uning shakllanishi uchun eng samarali tashkiliy – pedagogik sharoitlarni izlash yunalishini belgilash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Саломов Ф. Таржима назарияси ва амалиёти. -Т.: О‘qituvchi, 1983.-69 b.
2. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi. -Т.: 2004. 30-mart.
3. Бархударов Л.С. Общетеоретическое значение теории перевода. Теория и практика перевода. - М.: УРСС, 2008. –85 с.
4. Musayev Q. Tarjima nazariyasi va asoslari. –Т.: Fan, 2005. -305 b.
5. Kade O. Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung // Leipzig: Verlag Enzyklopadie, 1968, P. 54 в Julia Heller, Die Leipziger Schule der Übersetzungswissenschaft, 2013.
6. Mattiyeva Feruza Begmatdulabovna. “Zamonaviy lingvodidaktik metodlar asosida tarjima qilish ko‘nikmalarini takomillashtirish” Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar 2025-yil 9-son 776-785 bet.